

AVTOMOBIL OVOZ SO'NDIRGICHINI HIMOYA GAZLAR MUHITIDA PAYVANDLASH SIFAT NAZORATI

Djurayev Abdullajon

AndMI «TMJ» kafedrasi asissenti

To'xtasinov Xumoyun Oxunjon o'g'li

AndMI «TMJ» yo`nalishi 4-kurs 14-20 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11213563>

Anotatsiya. Ushbu maqola ovoz so'ndirgichini himoya gazlar muhitida payvandlashda sifat nazoratiga oid.

Kalit so'zlar: *payvandlash, kompression usul, pufakchali usul, himoya gaz.*

Xozirgi paytda Mashinasozlik sanoati, qishloq xo'jaligini umuman olganda kundalik xayotimizni payvandlash ishlarisiz tassavur qilishni iloji yoq. Biz bilamizki xozirda sanoatni barcha soxalarida xususan avtomobilsozlik sanoatida payvandlashni turli xil usullaridan fodalaniymoqda avtomobilsozlikda sanoatida engil avtomobillarni extiyot qismlarini umuman barcha qismlarini payvandlash yo'li bilan bajarilmoqda.

Hozirgi vaqtda payvandlash yo'li bilan tayyorlanayotgan mashina qismlari va konstruksiyalarning yaxshi ishlab chiqilgan texnologiyasida ham, buyumlarning ishonchliligini va uzoq muddat ishlab olish qobiliyatini pasayishiga olib keluvchi turli xil nuqsonlar bo'lishi mumkin va ushbu nuqsonlarni aniqlashni zomonaviy usullardan oqilona foydalanilmoqda.

Avtomobilining ovoz so'ndirgichini payvandlash jihozlarini va materiallarni to'g'ri tanlash olib borilayotgan ishlarni tashkil etish, shuningdek, payvandlash usulini to'g'ri tanlashni kata axamiyatga ega.

Avtomobilining ovoz so'ndirgichini payvandlash uchun eritib payvandlash usullariga kiruvchi himoya gazlar muhitida payvandlash bilan amalga oshiriladi

Himoya gazlar muhitida payvandlash – bu yoyli payvandlash, bunda yoy va erigan metall, ayrim hollarda sovuyotgan chok, payvandlash zonasiga maxsus qurilma bilan yetkazib berilayotgan himoya gazlar ta'sirida bo'ladi ya'ni havo ta'siridan himoyalanaadi.

Avtomobil ovoz so'ndirgichini sifat nazoratiga tekshirishda uning mustahkamlik shartlari hamda payvandlangan payvand choklarning mustahkamligi tekshirish hech qanday nuqsonlarsiz ,darzlarsiz payvand chok hosil qilinganligiga ishonch hosil qilish uchun uni yuqori aniqlikda sifat nazoratidan otkazishimiz kerak boladi buning uchun men berilgan konstruksiyam uchun germetik usullardan kompression usullaridan foydalib tekshirshni kerakli va ishonchli usul deb tanlab oldim. Tutash turdagi buyumlar

(idishlar, o'tkazgich kuvurlar) ga qo'yiladigan asosiy foydalanish talablari devorlari va payvand birikmalarining o'tkazmovchanligi, ya'ni zichligi (germetikligi) dir. Zichlik buyumning konstruksiyalar qismlari va birikmalari orqali gaz yoki suyuqlik kirishini cheklash hususiyatidir. Kompresion nazorat usullari sinalayotgan buyumda (tutash tizimda) sinov moddasi (suyuqlik yoki gaz) ning ortiqcha bosimini hosil qilish va buyumning tashqi yuzasida sinov moddasi sizayotgan joylarni qayd qilishga asoslangan. Sinov moddasining turiga qarab, suyuqlik va gaz bilan sizishni izlash usullari farq qilinadi. bu konstruksiya uchun gaz bilan sizishni izlash usulidan foydalandik.

Kampresion usullari. Bu usullar suyuqlik bilan izlash usullariga nisbatan sezgirroqdir, chunki sinov moddalari – gazlar parron nuqsonlar orqali osonroq o'tadi. Nazoratning gazli usullari faqat tutash (berk) idishlarni sinash uchun qo'llaniladi. Gazli usullarning eng oddiysi pufakchali usul bo'lib, u masalan, havo yordamida ortiqcha bosim qilingan buyumni suvli vannaga botirish va sizish joylarini paydo bo'layotgan pufakchalarga qarab aniqlashdan iborat Agar buyum katta bo'lsa va vannaga sig'masa, u holda buyumning tashqi yuzasiga ko'pik hosil qiluvchi modda (sovun eritmasi) qoplanadi va sizish joylari sovun pufakchalariga qarab qayd qilinadi. Shuningdek sirt-aktiv moddalar hamda namlikni tutib turuvchi komponent xrompikli glitserin ko'pik indikatorining asosi bo'lib xizmat qiladi. Pufakchali usul 10^{-3} mm gacha diametrli ancha mayda sizish joylarini aniqlashga imkon beradi.

Mening konstruksiyam uchun bu usulni qo'llashda tayyorlagan konstruksiyamning bir tomomidan germetik berkitilgan holatda ikkinchi tomonidan katta bosimda gaz berilganda uning pavyand choklarida nuqson aniqlanmasa hech qayerdan gaz chiqmasligiga asoslangan bo'lib bu jarayanlar tekshirish uchun mo'ljalangan maxsus apparat va jihozlarda olib boriladi.

Bundan tashqari tayyorlangan ovoz so'ngirgichlar tashqi ko'zdan kechiriladi bunda; Tashqi kuzatish orqali zagotovkalarni payvandlashga tayyorlash va yig'ish sifati payvandlash jarayonida choklarni bajarishi sifati va tayyor payvand birikmalarining sifati tekshiriladi. Odatda nazorat qilishning boshqa ko'rinishlaridan qa'tiy nazar tashqi ko'zdan kechirish orqali barcha payvand buyumlar nazorat qilinadi. Tashqi ko'zdan kechirish ko'pchilik hollarda etarlicha informativ bo'lib, nazorat qilishning eng maqsadga muvofiq va operativ usuli hisoblanadi. Qurollanmagan ko'z bilan yoki lupa yordamida tashqi ko'zdan kechirish bilan dastavval choklarni yoriqlar, kesiklar, bo'shliqlar, havol joylar (teshiklar), kuyindilar, oqavalar, choklarni quyi qismida payvandlanmagan joylar ko'rinishdagi nuqsonlar aniqlanadi. Bu nuqsonlarning ko'pchiligi, odatda

yo'l qo'yib bo'lmaydigan nuqsonlar bo'lib tuzatilishi lozim. Ko'zdan kechirishda shuningdek choklar shaklidagi nuqsonlar, tangachalarning taqsimlanishi va chokni kuchaytirishda metall taqsimlanishining umumiy xarakteri aniqlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Косимова М.К., Усманов Ж.М., Юсупова Р.К. Результаты исследования толщины контактно приваренного слоя из сформованного порошкового композиционного материала. Российский электронный научный журнал. БГАУ г.Уфа. 2014 . E-mail: electronic.bsau@mail.ru.
2. Косимов, К. З., Муйдинов, А. Ш., & Хошимов, Х. Х. (2017). Перспективы восстановления изношенных деталей машин наплавкой композиционных порошковых материалов. Вестник Башкирского государственного аграрного университета, (3), 54-59.
3. Косимов, К. (2007). Технологическое обеспечение поверхностной прочности деталей машин. Техника в сельском хозяйстве, (4), 27-29
4. Косимова, М. К. (2023). ПЛУГЛАР ИШ ОРГАНЛАРИ РЕСУРСИНИ ОШИРИШ УСТИДА ОЛИБ БОРИЛГАН ИЛМИЙ-ТАДҚИҚОТ ИШЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ. Scientific Impulse, 1(8), 483-492.
5. Kosimova, M., Muqimova, D., & Akramaliyev, O. (2023). BASING THE PARAMETERS OF CONTACT WELDING COATING OF FORMED POWDERY COMPOSITE TAPE TO THE SURFACE OF A FLAT PART. Евразийский журнал академических исследований, 3(5 Part 4), 190-195.
6. Косимов, К., Мамаджанов, П. С., Игамбердиев, У. Р., & Косимова, М. К. (2013). Композиционные порошковые материалы для упрочения поверхностей деталей машин. Российский электронный научный журнал, (5), 14-20.
7. Karimovna, K. M., & Azimovich, A. S. (2022). THE RESULTS OF RESEARCHES ON WEAR OF WELDING FLAT PARTS BY CONTACT WELDING.
8. ЮЛДАШЕВ, Ш., МУЙДИНОВ, А., ХОШИМОВ, Х., & МАДАЗИМОВ, М. (2022). КОСИМОВА МК МАТЕРИАЛЛАРНИ АБРАЗИВ ЕЙИЛИШГА СИНАШ ҚУРИЛМАСИ [ПАТЕНТ]: FAP 01798.
9. Mexmonovich, I. T. (2023). YUK AVTOMOBILLAR YOQILG'I NASOSINI DETALLARINI QAYTA TIKLASH TEXNOLOGIYASINI TANLIL QILISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 15(4), 119-125.
10. Косимова, М. К., & Джалилова, Т. А. (2023). ТУПРОҚҚА ИШЛОВ БЕРУВЧИ ЯССИ ДЕТАЛЛАР (ЛЕМЕХЛАР МИСОЛИДА) ВА УЛАРНИ ТИКЛАШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ. THEORY OF SCIENTIFIC RESEARCHES OF WHOLE WORLD, 1(1), 33-42.

11. Kosimova, M., & Zukhriddinov, D. (2023). ANALYSIS OF METHODS OF RESTORATION OF WORN PARTS OF MACHINES. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(8), 298-301.
12. Zuxriddinovich, Q. K. (2023). NUQTALI KONTAKTLI PAYVANDLASH TOK KUCHINI HISOBLASH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 15(4), 130-136.
13. Khudoyberdiev, T., & Kosimova, M. (2022). ПЛУГ ЛЕМЕХЛАРИНИ КОНТАКТ ПАЙВАНДЛАБ ҚАЙТА ТИКЛАШ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ АСОСЛАШ. SCIENCE AND INNOVATIVE DEVELOPMENT, (1), 127-138.
14. Косимова, М. К., & Абдуллаев, Ш. А. (2023). ТУПРОҚҚА ИШЛОВ БЕРИШДАГИ АСОСИЙ АГРОТЕХНИК ТАЛАБЛАР, ТУПРОҚНИНГ ЕЙИЛТИРУВЧИ ХОССАЛАРИ ВА УЛАРНИ ИШ ОРГАНЛАРИНИНГ РЕСУРСИГА ТАЪСИРИ. MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS, 5(5), 29-36.
15. Хошимов, Х. Х., & Абдуллаев, Ш. А. (2023). ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЯВЛЕНИЯ ПОРИ В СВАРНОМ ШВЕ. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 699-708.
16. Хошимов, Х. Х., & Абдуллаев, Ш. А. (2023). ЭРИТИБ ҚОПЛАШ УСУЛИНИНГ ОПТИМАЛ РЕЖИМЛАРИНИ ТАХЛИЛИ. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 774-785.
17. Абдуллаев, Ш. А. (2023). РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СВАРНЫЙ ЭЛЕМЕНТОВ СОЕДИНЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 18(1), 78-80.
18. Абдуллаев, Ш. А. (2023). СПОСОБ СВАРКИ ТОЛСТОСТЕННЫХ КРУПНОГАБАРИТНЫХ КОНСТРУЦИИ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 16(1), 71-74.

